

TERI KASALLIKLARI BIOLOGIK MODELINI ISHLAB CHIQISH

Berdiyev Romozon

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti.

Ma'lumki hozirgi kunda dunyo bo'yicha kasalliklarni turlari ortib bormoqda. Ko'pgina kasalliklarni esa kelib chiqishi va oqibatlarini o'rganish nafaqat soha mutaxassislarini balki boshqa soha vakillarini ham qiziqishini orttirmoqda. Ayniqsa zamonaviy axborot texnologiyalari orqali kasalliklarni kelib chiqishi, kechishi va oqibatlarini ilmiy asoslab o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Shu bilan bir qatorda teri kasalliklarini ham o'rganish muhimdir.

Teri kaslliklarini modellashtirish asosida ularni yana kengroq va mukammalroq o'rganish mumkin.

Teri odam tanasini tashqi tomondan qoplab turadigan a'zo hisoblanadi. U murakkab tuzilishga ega. Katta yoshdagi odam terisining umumiy yuzasi 1,5-1,6 m² ni tashkil etadi. Terining qalinligi (teri osti yog' qavatidan tashqari) 0,5-1 mm dir. Odam tanasining deyarli barcha sohalarida teri soch bilan qoplangan. Teri ikki asosiy qavatdan iborat: ustki qavat (epidermis) va asl teri (dermis). Tuzilish jihatdan bir-biridan tubdan farq qiladigan terining bu ikki qavati bir-biri bilan chambarchas bog'langandir. Terining asl qavati hisoblangan dermaning ostida teri osti qavat (hypoderma) joylashgan.

Terining tuzilishi

Epidermis — teri po'sti. Teri po'sti (epidermis) 5 qavatdan iborat. Agar bu qavatlarni pastdan yuqoriga qarab sanaydigan bo'lsak, eng ostki qavat — asosiy, o'suvchi qavat (Stratum basale) hisoblanadi.

O'suvchi qavatda joylashgan Merkel hujayralari son jihatidan keratinotsitlardan ancha kam bo'lsada, ulardan anchagina yirik. Bu hujayralarning sitoplazmasi juda tiniq va bunda osmiofil donachalari mavjud. Merkel hujayralariga mielin moddasi bo'lmagan nerv tolalari zich holda ulangan. Shu sababli teri po'sti sezish xususiyatiga ham egadir.

Teri po‘stining bazal qavati ustida joylashgan navbatdagi qavati **tikanli qavat** (Stratum spinosum) deb ataladi. Tikanli qavat keratinotsitlari bir-biridan hujayralararo yoriq va ariqchalar bilan ajralib turadi.

Donador qavat (Stratum granulosum) tikanli qavatning eng yuqori qatorida joylashgan hujayralar bo‘lib, shakl jihatidan asta-sekin yassilashib sezilarsiz donador qavatga o‘tib ketadiki, bu ikki qavat o‘rtasidagi chegarani hamma vaqt ham aniqlab bo‘lavermaydi. Teri po‘stining uch qavati (asosiy, tikanli va donador qavatlar) birgalikda o‘sovchi qavati deb nomlanadi.

Yaltiroq qavat (Stratum lucidum) donador qavat ustida joylashgan, u teri po‘stining 4-qavati hisoblanadi. Bu qavat yadrosiz bir xil tuzilishga ega bo‘lgan keratinotsit hujayralaridan, aniqrog‘i eleidin moddasidan tuzilgan.

Shox qavat yoki muguz qavat (Stratum corneum) teri po‘stining eng ustki qavatidir. Bu qavat tashqi muhit bilan bevosita aloqa qiladi, shu sababli doimo har xil omillar ta‘sirida faollik ko‘rsatadi.

Asl teri biriktiruvchi to‘qimadan iborat. Biriktiruvchi to‘qima tolalari orasida kollagen, elastik va argirofil tolalar, shuningdek silliq mushak tolalari mavjud.

Endi teri kasalliklarini modellashtirishda teri tuzilishini modelini ko‘rib chiqamiz. Buning uchun terining har bir qavatini biologik modelga asoslanib belgilab olamiz.

Melanotsitlar bo‘linishining bir nechta usullari mavjud. Melanotsit o‘simtalari yangidan shakllanganda epidermisda dentrik bosqich yuz beradi. O‘sovchi qatlam hujayralari turkumiga mitotik bo‘linish (M) siklidagi, o‘sish bosqichidagi (V) va differentsiallanish bosqichidagi (D) bir jinsli hujayralar guruhi kiradi. Epidermis hujayralari turli funksiyalarni va vazifalarni bajaradi. Epidermisning derma qavatiga tutashib turuvchi pastki qismida o‘sovchi qavati (tug‘iluvchi, bazal qavati) joylashgan. Aynan mana shu joyda epidermis hujayralarini tizimlarining qayta tiklanish jarayonlarini ta‘minlovchi yangi hujayraning tug‘ilishi ro‘y beradi. Yangi paydo bo‘lgan hujayralarning bir qismi tayyorgarlik davridan keyin yana ko‘payish jarayonida qatnashadi, qolgan hujayralar esa yuqoriga suriladi va o‘sish etapiga (V) o‘tadi. Bunda umumiy epidermal funksiyalarni bajarish uchun zarur bo‘lgan asosiy hujayra organoidlari va tizimlari tashkil etiladi. Keyinchalik bu hujayralar keratin S_2 hujayralar guruhiga bo‘linadi (D). Keratin hujayralari epidermisning S_2 tikanli, S_3 donador, zarur bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinmi, teri kasalliklarini modellashtirishda terining biologik modeli muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki teri kasalliklariga aniq va erta tashxis qoyishda ushbu modelning judayam katta o‘rni bor.

Terining biologik modelining tuzilishi.